

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРИИ ИСКУССТВА

Кобилова Гулчехрахон Тажибаевна

Национальный институт художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода (город Ташкент Мирабадский район)
преподаватель русского языка

Аннотация: Русский язык не просто средство общения, но и мощный инструмент в искусстве и культуре. Он играет ключевую роль в создании и передаче культурных ценностей и идентичности. В данной статье рассматриваются Русский язык как инструмент для изучения мировой художественной литературы и теории искусства.

Ключевые слова: литература, художественная литература, русский язык, восприятие, творческая сила и способность, рассказ.

Введение

Литература - одна из самых важных сфер, где русский язык раскрывает свой потенциал. Русская литература богата и разнообразна - от глубоких романов Достоевского и Толстого до поэтических произведений Пушкина и Блока. Язык в этих произведениях не просто средство выражения мысли, но и способ исследования человеческой души и общества.

Изучение художественного произведения призвано способствовать процессу формирования русской языковой картины мира в сознании обучаемого, способно выработать у него уважительное отношение к культуре и литературе как к духовным и материальным ценностям народа. Картина мира представляет собой пространство, в котором живет и действует человек. Люди нуждаются в каком-либо средстве, способе для определения своего местоположения в мировом масштабе, для выражения своей

деятельности. Таким средством становится язык. На основе языка у человека складывается картина мира, в которой отражаются черты человека, его культура, мир, иначе говоря, «в основе картины мира лежит принцип отражения» [2, с. 274].

Деятельность человека как субъекта исторического процесса начинается лишь с того времени, когда он создает свою картину мира, свое представление о нем, видит себя в этом мире. Для того чтобы познать иной язык, культуру, литературу необходимо сформировать, выработать в своем мировоззрении языковую картину изучаемого этноса, соотнести ее со своей родной языковой картиной мира, и только взаимодействие двух образов поможет выработать адекватное отношение к другой культуре, языку.

В методике преподавания РКИ при выборе материала для изучения традиционно доминируют страноведческий и культурологический аспекты, что дает возможность знакомить иностранных студентов с лучшими образцами русской классической литературы, способствует созданию образа России. До иностранных студентов необходимо донести национальный колорит страны, ее духовную и материальную культуру, что достигается только путем методически правильно подобранных литературных произведений, отражающих быт, нравы, веру, обычаи и традиции народа, уникальность и красоту русской природы, искренность и отзывчивость русской души. «Культура любого народа определяет его духовную уникальность, она проявляет его творческие силы и способности, одновременно являясь достоянием всего человечества» [6].

При создании методических проектов по работе с программными произведениями русской литературы учитывается то, что их восприятие на занятиях обычно опосредованно переводом литературного текста с русского на сербский язык, а также тем, что определяемое этим восприятие текста «отягощено» в той мере, насколько оригинал отличается от (вариантов) перевода. Поэтому в школе наблюдается

потребность в сравнении, насколько это возможно, оригинального текста с переведенным и тем самым в усилении восприятия первоисточника и воздействия его на читателя.

В преподавании литературы сопоставительный метод является функциональным и в тех случаях, когда сравниваются произведения русской и сербской литературы (Гоголь и Нушич, Достоевский и Станкович и другие примеры). Параллельное изучение таких произведений и выявление их общих черт, аналогий и взаимовлияния проводится с целью сделать их ближе между собой, а также соединить литературу и другие виды искусства, культуру и знания. Таким образом факты и тексты, разделенные языком, понимаются глубже, и через интертекстуальные отношения полнее осознаются традиционные, религиозные, этические и эстетические компоненты произведений.

На значение произведений русских писателей в учебных программах указывают те факты, что данная литература, как обязательная, так и дополнительная, предназначена для разбора на занятиях в восьмилетней школе и позднее в старших классах, а также те факты, что творчество целого ряда авторов: А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и С. Есенина, представлено широким выбором их важнейших произведений [1].

Особенно показателен тот факт, что А. П. Чехов и его рассказы («Шуточка», «Ванька», «Смерть чиновника», «Тоска»), а также драма «Дядя Ваня» изучаются во всех классах, за исключением седьмого, в рамках обеих программ обучения (обязательная и дополнительная литература). Такой контекст программ усиливает мотивацию чтения и толкования произведений на основе восприятия и читательского опыта, обеспечивает согласованность выбора литературы с возрастом и интересами учеников, а также то, что произведения изучаются полнее и глубже. В этом свете в данной работе далее мы будем заниматься учебной интерпретацией рассказа А. П. Чехова «Шуточка».

Чтение рассказа следует предварить коротким повествованием о личности автора рассказа А. Куприна (показать портрет ученого), о его тяжелом жизненном пути, совпавшим по времени с революциями 1905, 1917 годов, о его активной жизненной позиции, творческой деятельности, об эмиграции и возвращении на Родину и т.д. Это позволит иностранным учащимся ближе узнать Россию, ее историю, постичь образ жизни русского человека. Здесь можно озвучить проблематику произведений автора, который поднимал в своем творчестве вопросы психологического, нравственного, социального характера, отметить реалистичность его героев, богатство художественного языка. Произведения А. Куприна, одного из крупных мастеров критического реализма в жанре рассказа конца XIX века, помогут инофонам мысленно погрузиться в эпоху творчества писателя, представить себе картину жизни России того периода. Актуальность произведений данного писателя объясняется тем, что его герои – простые, интеллигентные труженики, руководствующиеся в жизни самыми главными, вместе с тем простыми и естественными принципами, которые во все времена были востребованы в России, да и во всем мире: гуманизм, доброта, милосердие, скромность, благородство, профессионализм, толерантность, вера в лучшее будущее.

Учитывая сложность задачи, студентам предлагается адаптированный текст рассказа, снабженный различными заданиями для данного этапа обучения по методике РКИ. В них отражена вся новая лексика рассказа. Например, студенты-иностранцы должны семантизировать новые слова из разных частей речи (предание, гирлянда, созерцать, косогор, ярлык, подвал, запыхаться, шуршать, калоши, соблазн, милостыня, люлька, изможденный, терзать, изумляться, ликовать, косой и др.). Также к тексту предлагается комментарий наиболее трудных слов и выражений из рассказа: барин, барыня – в России до 1917 года человек из высшего общества; разинув рот – раскрыв рот, забыв обо всем от удивления; пустые щи – жидкий суп из

капусты без мяса; полька – название танца; калоши – вид резиновой обуви, которые надевали поверх другой обуви для защиты от грязи и воды; не падать духом – не терять надежду; закоптелый чугунок – покрытый черной копотью металлический сосуд, который использовали для приготовления пищи; свято хранить – бережно хранить, с благодарностью помнить о чем-либо и др. Новые слова и выражения, описывающие быт, нравы той эпохи, образ жизни людей того времени, приближают иностранцев к созданию русской картины мира, образа русского человека.

Говоря о композиции произведения, надо отметить, что это рассказ в рассказе. Автор передает слова одного из сыновей главного героя Мерцалова; теперь он, преуспевающий работник банковской системы, повествует об одном эпизоде из жизни своей семьи, вспоминая тяжелое детство. Следует обратить внимание студентов на то, что А. Куприн, следуя канонам реализма, берет в качестве героев реальных людей из реальной жизни. Автор начинает рассказ следующими словами: «Все описанное мной действительно произошло в Киеве и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь» [Там же, с. 289].

Следует указать иностранным студентам на мастерски использованный автором прием антитезы в рассказе, где постоянно идет противопоставление, например образа жизни бедных и богатых; дать задание найти и зачитать эти места в тексте: «По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки...», «праздничное оживление толпы – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулочки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, облещенным и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной

ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и открыли ее» [Там же, с. 289-290].

Можно организовать ролевое прочтение диалога профессора и Мерцалова, где опять идет контраст – спокойный, уравновешенный голос доктора и отрывистый, нервный, отчаявшийся голос Мерцалова. Профессор: «Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец – морозно, тихо. Что за прелесть – русская зима! А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил». Мерцалов: «Подарочки! Подарочки! А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подышают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!» [Там же, с. 292].

Рассказ, в сущности, построен на методе антитезы: с одной стороны – Новый год, праздник, нарядные елки, красивые магазины и улицы, с другой – холодный подвал, нищета, голод, болезнь и т.д. Благодаря этому рассказ получился живой, интересный, захватывающий, берущий за душу. Студентам-иностранцам следует предложить ответить на вопрос, почему рассказ называется «Чудесный доктор». Они самостоятельно находят в новой лексике однокоренные слова «чудо», «чудесный», семантизируют их и подбирают синоним – волшебный, необыкновенный. Одновременно надо объяснить студентам-инофонам, что Новый год в России издавна любимый праздник, и все ожидают в этот день чуда, явившееся в рассказе в лице чудесного, доброго, щедрого доктора, избавившего своим благородным поступком всю семью от горя: дал денег, выписал рецепт больной девочке, и в семье все наладилось: отец нашел работу, девочка выздоровела. Здесь вспоминаются слова Конфуция: «Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту» [7]

Список литературы

1. Аристотель. Антология мудрости. М.: Вече, 2010. 847 с.

2. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976. 356 с.
3. Куприн А. И. Сочинения: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1981. Т. 1. 350 с.
4. Филимонов Н. Ю. Художественный текст в иноязычной аудитории. Волгоград, 2004. 111 с.
5. Щерба А. В. Новейшие течения в методике преподавания родного языка. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. 188 с.
6. cultinfo.ru/year-of-culture/index.php (дата обращения: 05.10.2016).
7. socratify.net/citati.socratity.net>konfutsii (дата обращения: 05.10.2016).